

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15127456>

OILALARDAGI KONFLIKT – UNING TUZILISHI, TURLARI VA PAYDO BO‘LISH SABABLARI

Matniyazova G.P.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi,
Qonliqo‘l tumani «Inson» ijtimoiy xizmatlar
markazi (psixologlar guruhi) bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Bu maqolada oilalardagi konflikt – uning tuzilishi, turlari va paydo bo‘lish sabablari batafsil yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: oila, nikoh, oilaviy konflikt, konflikt, destruktiv xulq-atvor, jabrlanuvchi, ko‘nikish, er-xotin, baxt.

Ilmiy adabiyotlarni talqin qilganimizda umuman konfliktsiz oilalar bo‘lishi mumkin emas ekan, bular asosan yosh oilalarga aloqador. Inson har doim o‘z-o‘zi bilan ham konfliktda bo‘ladi. Konfliktlar har xil oilalarda xarakteriga, qaytalanishiga, er-xotinlarning konfliktni echa olish uquviga, konfliktli vaziyatda o‘zini tutish madaniyatiga ko‘ra ajralib turadi. Shunday ekan bugungi kunda oila qurish masalasiga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. Bu degani, Mamlakatimiz kelajagi bo‘lgan yoshlarning oilalarining poydevori mahkam bo‘lishiga imkon yaratildi degan so‘z. Mustahkam oila deganda nafaqat moddiy tomondan ta‘minlangan oila, balkim har tomonlama savodli, ta‘lim-tarbiya bilan shug‘ullana oladigan, ma‘naviy boy, psixologik bilimlarga ega, sog‘lom oila ko‘z oldimizga keladi, chunki bunday sifatlarga ega yoshlar oila qursa oilaviy hayotda uchraydigan har qanday qiyinchiliklarni engib chiqa oladi.

Nikohga ko‘nikish davrida er-xotinlarning oila va nikoh haqidagi umumiy tasavvurlari shakllanib boradi. Yosh oilalarda konflikt aynan shu oilaviy hayot

haqidagi tasavvurlarining bir-biriga to'g'ri kelmasligidan paydo bo'ladi. Er-xotin o'rtasidagi konflikt deganda biz keng ma'noda ularning ma'lum bir aniq vaziyatga, predmetga bo'lgan munosabatining har-xilligi sababidan, ya'ni ularning maqsadlarining, qarashlarining, ideallarining, ustanovkalarining, tasavvurlarining qarama-qarshiliklari yuzasidan kelib chiqadigan konfliktni tushunamiz. Bundan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, konfliktli juftliklar ittifoqi deb quyidagicha belgilarga ega bo'lgan juftliklarni ayta olamiz, bular o'rtasida har doim urush bo'lib turadi, buning sababi asosan ularning qiziqimlari, ehtiyojlari, xohish-istaklari to'x'nashuvi yuz berishi natijasida kuchli va davom etuvchi emotsional holat kelib chiqadi.

L.N. Tolstoyning yozganidek oilaviy baxtsizlikning asosiy sababi bu insonlarning baxt haqida o'y-hayollar bilan tarbiyalanganligida va ular bu baxtni aynan nikohdan kutadi. Yosh oilalarda er-xotinlar o'rtasidagi konfliktlarning asosiy sabablari ichida er-xotin munosabatlaridagi odob-axloqning buzilishi (xiyonat, rashk), bir-biriga biologik to'g'ri kelmaslik, er-xotinlarning (ikkalasidan bittasining) atrofidagi kishilar bilan – qarindoshlari, tanishlari, hamkasblari va b. bilan noto'g'ri munosabatlari, ehtiyojlari va qiziqishlarining zidligi, bittasining salbiy sifatining, shaxs sifatidagi kamchiliklarining mavjudligi va er-xotinlarning egoistligini aytib o'tsak bo'ladi.

Yosh oilalarda er-xotinlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishidan qoniqmasligi konflikt kelib chiqishiga katta ta'sir ko'rsatadi, chunki bu masala yoshlar o'rtasida ahamiyatli rol o'ynaydi. Oila qurish yangi majburiyatlarni xis qilishni talab qiladi, demak bu bo'sh vaqtning kamayishiga sabab bo'ladi. Shunday ekan bo'sh vaqtning mazmuniyam butunlay o'zgaradi.

Oila a'zolari o'rtasida konfliktlar har doim ham tan olinmaydi, aksincha ko'pchilik hollarda tushunilmasdan qolib ketadi. Oila a'zolarining konfliktni tushunishining quyidagicha turlari mavjud: adekvat (kelishmovchilikni haqiqatga yaqin qilib qabul qilishi); noadekvat (partnerlar konfliktli vaziyatni noto'g'ri qabul qilishi); yolg'on (konfliktli munosabat o'ziga va oiladagi partneriga noto'g'ri baho berish asosida paydo bo'ladi).

Oila qurish turmushning umumiy stilini yaratish, er-xotinlarning didlarini yaqinlashtirishi va x. dan boshlanadi.

Oilada dastlabki baxtli kunlar, haftalar, oylar o'tgach odamning ochilmagan qirralari ochilib boshlaydi, bunday qirralarni jufti xaloli kutmagandi, hattoki yoqmaydigan qirralar ko'rinib qolishi mumkin, va dastlabki janjallar, birinchi konflikt, birinchi xafagarchilik . . .

Oilaviy konfliktida tadqiqotchilar quyidagi mustaqil darajalarni ajratib ko'rsatadi: psixofiziologik, psixologik, ijtimoiy-psixologik, ijtimoiy-madaniy.

Shu bilan bir qatorda erning ichki konflikti, uning xotining ichki konflikti va shaxslararo konfliktlar (er-xotin o'rtasida, ota-onalar va bolalar, bolalar o'rtasida).

Oilaviy konflikt tuzilishiga quyidagilarni kiritamiz: konfliktli vaziyat (bo'lishi mumkin bo'lgan konflikt sub'ektlari va uning ob'ekti, masalan, oilada emotsional munosabatlarning o'zgaruvchanligi) va konflikt qatnashchilarining obrazlari.

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish natijasida konfliktlarning o'ziga xos turlarini ajrata oldik. Konfliktlar ziddiyotlarning o'tkirlik darajasiga, konfliktga odamlarni jalb qila olish darajasiga ko'ra ajratiladi. Shu bilan bir qatorda konfliktlar ochiq va yopiq, oson hal qilinadigan va qiyin hal qilinadigan, konstruktiv va destruktiv turlarga bo'linadi. Er-xotin munosabatlarida destruktiv echim topishdan ko'ra konstruktiv echim topish muhim hisoblanadi. Shuning uchun er-xotin konfliktlari qatnashchilarining harakatlari konfliktni yo'q qilishga emas, balkim uning xarakterini o'zgartirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim: destruktivdan konstruktivga.

Xulosa qilib aytganda, aynan yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanar ekan, oilaviy hayot deganda ular nimani tushunadi, oilada kelib chiqishi mumkin bo'lgan ziddiyotlar haqida, ularning sabalarini, ularning oldini olishni, ularni bartaraf qilish yo'llarini shu bilan bir qatorda chuqur psixologik bilimga ega bo'lgan yoshlardan barpo bo'lgan oilalar so'zsiz mustahkam oila bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Майерс Д. Социальная психология / пер. с англ. – СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 151 с.
2. Сысенко В.А. Супружеские конфликты. – М.: Мысль, 2009. – 122 с.